

Skills 4 EOSC

Austrian national pilot on Science4Policy: Report on the event and statements of various institutions

Lead Partner:	NHMW
Version:	1.6
Status:	Final
Dissemination Level:	Public
Document Link:	10.5281/zenodo.15863739

Deliverable Abstract

This document contains a short report of the Austrian national pilot event as well as summaries of the statements presented by invited speakers from various institutions. The Webinar *Importance of Scientific Collections and Open Science Competencies for Politics, Culture, Science, and Art in Austria* (DE: *Die Bedeutung von wissenschaftlichen Sammlungen und Open Science - Kompetenzen für Politik, Kultur, Wissenschaft und Kunst in Österreich*) was took place on April 08, 2025 and organised by NHMW and EOSC Support Office Austria in the framework of T3.1. This report contains sections in German only, specifically the statements obtained by the Austrian institution official representatives.

Skills4EOSC has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation Programme under Grant Agreement No. 101058527 and from UK Research and Innovation (UKRI) under the UK government's Horizon Europe funding guarantee [grant number 10040140]

COPYRIGHT NOTICE

This work by Parties of the Skills4EOSC Project is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). The Skills4EOSC project is co-funded by the European Union Horizon Europe programme under grant n° 101058527 and by UK Research and Innovation (UKRI) under the UK government's Horizon Europe funding guarantee under grant n° 10040140.

DELIVERY SLIP

<i>Date</i>	<i>Name</i>	<i>Partner/Activity</i>	<i>Date</i>
<i>From:</i>	Isolde Gottwald, Megumi Kiesel, Elena Ritschard, Heimo Rainer	NHMW / T3.1	11/07/2025
<i>Contributors:</i>	Stefan Hanslik (BMFWF), Martin Ure (BMWKMS), Kerstin Zimmermann (BMIMI); Bernd Saurugger (EOSC SOA), Romed Unterassinger (Tiroler Landesmuseum), Katrin Vohland (NHMW) and Celine Wawruschka (uniko/OSA)	Invited speakers at the event / Statements (Chapter 2)	18/04/2025
<i>Approved by:</i>	Claudio Prandoni, Sara Di Giorgio (GARR)		11/07/2025

DOCUMENT LOG

Issue	Date	Comment	Author
v.1.0	11/04/2025	Summary of contributors' statements based on their presentations at the event	Megumi Kiesel
v.1.1	18/04/2025	Executive Summary of the event	Isolde Gottwald
v.1.2	18/04/2025	Include contributors' feedback in their statements	Isolde Gottwald, Elena Ritschard and Megumi Kiesel
v.1.3	22/04/2025-26/06/2025	Review and slight modifications of executive Summary	Megumi Kiesel
v.1.4	01/07/2025-09/07/2025	Review and terminology	Elena Ritschard, Megumi Kiesel
v.1.5	11/07/2025	Internal review and final draft	Elena Ritschard, Megumi Kiesel, Heimo Rainer
v.1.6		Report publication	

TERMINOLOGY

<https://eosc-portal.eu/glossary>

Terminology/Acronym	Definition
ABOL	Austrian Barcode of Life
ACOnet	Austrian National Research and Education Network for science, research, education, art and culture
BMFWF	Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (EN: Federal Ministry for Women, Science and Research)

BMIMI	Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (EN: Federal Ministry for Innovation, Mobility and Infrastructure)
BMWKMS	Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (EN: Federal Ministry for Housing, Arts, Culture, Media, and Sports)
DiSSCo	Distributed System of Scientific Collections
DMP	Data Management Plan
DSGVO	Datenschutzgrundverordnung (EN: General Data Protection Regulation)
eduroam	Educational Roaming
EOSC	European Open Science Cloud
EOSC SOA	European Open Science Cloud Support Office Austria
ESFRI	European Strategy Forum on Research Infrastructures
FFG	Forschungsförderungsgesellschaft (EN: Research Promotion Agency)
FTI	Forschung, Technologie und Innovation (EN: Research, Technology and Innovation)
GBIF	Global Biodiversity Information Facility
ICOM	International Council of Museums
KI	Künstliche Intelligenz (EN: Artificial Intelligence)
MAK	Museum für angewandte Kunst (EN: Museum of Applied Arts)
MUSICA	Multi-Site Computer Austria
NHMW	Naturhistorisches Museum Wien (EN: Natural History Museum Vienna)
OS	Open Science
OSA	Open Science Austria
OSCA	Open Scientific Collections Austria

THANADOS	The Anthropological and Archaeological Database of Sepultures
TU Wien	Technische Universität Wien (EN: Technical University of Vienna)
uniko	Universitätskonferenz (EN: Universities Austria)
VWI	Vienna Wiesenthal Institute (DE: Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien)

Contents

1	Executive summary	7
1.1	Executive summary in English	7
1.2	Executive summary in German.....	9
2	Open Science in Österreich: Standpunkte und Entwicklungen aus verschiedenen Institutionen (Insight into the Open Science Landscape in Austria: Perspectives and developments from various institutions)	13
2.1	Kerstin Zimmermann – Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI).....	13
2.2	Martin Ure – Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS).....	15
2.3	Bernd Saurugger – EOSC Support Office Austria (EOSC-SOA)	16
2.4	Celina Wawruschka – Open Science Austria (OSA).....	17
2.5	Romed Unterasinger – Ferdinandeum Tiroler Landesmuseen.....	18
2.6	Katrin Vohland – Naturhistorisches Museum Wien (NHM Wien).....	19
2.7	Stefan Hanslik – Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF).....	20
	Appendix: Programme of the Event	22

1 Executive summary

This document reports the Austrian national pilot, organised as part of T3.2. The event took place the 8th of April 2025 as a Webinar, following the recurring EOSC-Café meeting, the latter organised by EOSC-Support Office Austria (SOA) and the Federal Ministry for Women, Science and Research (BMFWF). The planned combination of the EOSC-Café and the Austrian national pilot was a strategy to ensure the participation of relevant stakeholders working and/or interested in Open Science in the country. Due to the limited schedule availability of these stakeholders, the organising team decided to keep the event to one and a half (1,5) hours. The main goals of the event were to disseminate the T3.2 learning path “Open Science and Evidence-Informed Decision Making” by presenting a few slides from the training course, and to promote a stakeholder exchange regarding the current advances on the subject. The webinar’s program can be found in the Appendix, and the presentation is available in the Skills4EOSC Zenodo community under the DOI: [10.5281/zenodo.15863648](https://doi.org/10.5281/zenodo.15863648).

1.1 Executive summary in English

The event “The Importance of Scientific Collections and Open Science Skills for Policy, Culture, Science, and Arts in Austria” aimed to present key outcomes of [Skills4EOSC](#) and foster exchange about Open Science developments in Austria. A particular focus was placed on training materials for evidence-informed policymaking, targeting policymakers, public administration professionals, and science communicators. The main goal was to highlight the importance of training materials and capacity building to support informed decision-making and fostering sustained collaboration between science and policy.

The primary audiences addressed were the intended user groups of the training materials as well as scientific institutions. Participants included representatives from research funding bodies (e.g., Research Promotion Agency, [FFG](#)), universities (e.g., [University of Vienna](#); [University of Salzburg](#); [TU Wien](#); [University of Music and Performing Arts Vienna](#)), libraries (e.g., [Austrian National Library](#)), museums (e.g., [ICOM Austria](#); Museum of Applied Arts, [MAK](#); [Ferdinandeanum Tyrolean State Museums](#)), ministries (Federal Ministry for Women, Science, and

Research, [BMFWF](#); Federal Ministry for Innovation, Mobility, and Infrastructure, [BMIMI](#); Federal Ministry for Housing, Arts, Culture, Media, and Sports, [BMWKMS](#)) and additional scientific institutions (e.g., Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies, [VWI](#)). The event was attended by a total of approximately 40 individuals. This included some participants in the Austrian EOSC community meeting at the BMFWF (EOSC Café), which took place just before this webinar.

Following welcome remarks by the General Director of the Natural History Museum Vienna, a representative of [EOSC SOA](#), and the BMFWF, the Skills4EOSC project was introduced. This was followed by insights into current developments in the European Open Science landscape, including the EOSC Federation and the EOSC EU Node. A sample section of the training modules on evidence-informed policymaking was then presented – with a focus on legal aspects such as intellectual property rights, the EU data strategy and the PSI Directive. Two further modules covered an introduction to evidence-informed policymaking and the implementation of Open Science policies.

Representatives from, BMIMI, BMWKMS, Open Science Austria ([OSA](#)) / Universities Austria ([uniko](#)), EOSC SOA, Ferdinandeum Tyrolean State Museums, NHM Vienna, and BMFWF then shared their perspectives. The significance of Open Science competencies for decision-makers was clearly highlighted. The training materials presented are seen as an important contribution to capacity-building in this area. Open Science is broadly supported in Austria and understood as a key element of a future-oriented research and innovation system. Open access to and reuse of data is considered a driving force for scientific research, societal participation and economic innovation. Stakeholders from applied research, the cultural sector and higher education demonstrate strong commitment to openness, transparency, and collaboration.

A key concern is the sustainable development of digital infrastructures and data spaces that enable GDPR-compliant access to high-quality research and cultural data. Sector-specific needs, as well as data quality issues, standardisation and licensing, are being addressed. Digital collections from museums, archives and scientific institutions are increasingly being made accessible, published, and integrated into international platforms such as [EOSC](#), [Europeana](#) and [GBIF](#).

The role of universities is particularly emphasised regarding open access to research outputs, the promotion of transparency, and their societal responsibility. Cultural institutions significantly contribute to the visibility and openness of scientific and creative works, though they face legal, ethical, and resource-related challenges. It is foreseeable that the relevance of portals such as [KulturPool](#) or [OSCA](#) will be increasingly important.

European cooperation and targeted capacity building – as in Skills4EOSC – are crucial for strengthening Austria’s active role in the European research data landscape. In addition to technological investments, education and training are essential levers. Open data is not only regarded as a scientific imperative but also the foundation for innovation, AI supported services, civic engagement, and informed political decision-making.

Despite ongoing challenges – such as copyright, ethical considerations, or sustainable resource use – there is broad consensus on viewing data as a public good and developing Open Science as an inclusive, interdisciplinary, and collaborative process.

The discussion on these topics will continue among the national scientific communities by means of regular EOSC Cafés organised by the BMFWF. There is a strong willingness to foster networking and collaboration among Open Science stakeholders, and the event underscored the value of targeted skills development initiatives.

1.2 Executive summary in German

Die Veranstaltung „Die Bedeutung von wissenschaftlichen Sammlungen und Open Science-Kompetenzen für Politik, Kultur, Wissenschaft und Kunst in Österreich“ zielte darauf ab, zentrale Ergebnisse des Projekts [Skills4EOSC](#) vorzustellen und den Austausch von Entwicklungen zu Open Science in Österreich zu fördern. Im Fokus standen Trainingsmaterialien zu evidenzinformiertem policymaking, die sich an policymakers, Akteur:innen der öffentlichen Verwaltung und der Wissenschaftskommunikation richten. Ziel war es, einen Überblick zu Trainingsmaterialien zu vermitteln, die fundierte Entscheidungsfindung

ermöglichen und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik nachhaltig stärken sollen.

Adressiert Themen aus den Trainingsmaterialien für die angesprochenen Zielgruppen und deren wissenschaftlichen Einrichtungen. Teilnehmende kamen unter anderem von Forschungsförderungsgesellschaft, [FFG](#), Universitäten (z.B. [Universität Wien](#), [Paris Lodron Universität Salzburg](#), [TU Wien](#), [Universität für Musik und darstellende Kunst Wien](#)), Bibliotheken (z.B. [Österreichische Nationalbibliothek](#)), Museen (u.a. [ICOM Österreich](#), [Museum für Angewandte Kunst](#), [MAK](#), [Ferdinandum Tiroler Landesmuseen](#)), Ministerien (Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung, [BMFWF](#); Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, [BMIMI](#); Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport, [BMWKMS](#)) und weitere wissenschaftlichen Institutionen (z.B. Wiener Wiesenthal Institute für Holocaust-Studien, [VWI](#)). Auch Teilnehmer:innen des am selben Tag vorangegangenen EOSC Cafés nahmen teil. Insgesamt nahmen ca. 40 Personen an dem Webinar teil.

Nach der Begrüßung durch die Generaldirektorin des Naturhistorischen Museums Wien, Vertreter:innen von [EOSC-SOA](#) und des BMFWFs wurde das Projekt Skills4EOSC vorgestellt. Darauf folgten Einblicke in aktuelle Entwicklungen der europäischen Open-Science-Landschaft, einschließlich interner Informationen aus der EOSC-Federation und des EOSC EU Nodes. Anschließend wurde ein exemplarischer Ausschnitt der Trainingsmodule zur evidenzinformierten Politikgestaltung präsentiert – mit Schwerpunkt auf rechtlichen Aspekten zum geistigen Eigentum (IPR), der EU-Datenstrategie und der Public Sektor Informations-Richtlinie (PSI-Richtlinie). Zwei weitere Module behandelten die Einführung in evidenzinformiertes policymaking sowie die Implementierung von Open-Science-Policies.

Im Anschluss teilten Vertreter:innen von, BMIMI, BMWKMS, Open Science Austria ([OSA](#)) / Universitätenkonferenz ([uniko](#)), EOSC-SOA, Ferdinandum Tiroler Landesmuseen, NHM Wien sowie BMFWF ihre Perspektiven. Die Bedeutung von Open-Science-Kompetenzen für Entscheidungsträger:innen wurde dabei deutlich unterstrichen. Die vorgestellten Trainingsmaterialien leisten einen wichtigen Beitrag zum Kompetenzaufbau in diesem Bereich. Open Science wird in

Österreich von einer breiten wissenschaftlichen Community getragen und als zentrales Element einer zukunftsfähigen Forschungs- und Innovationslandschaft verstanden. Der offene Zugang zu und die Wiederverwendbarkeit von Daten gelten als Motor wissenschaftlicher Forschung, gesellschaftlicher Teilhabe und wirtschaftlicher Innovation. Akteur:innen aus der angewandten Forschung, dem Kulturbereich und den Hochschulen zeigen starkes Engagement für Offenheit, Transparenz und Zusammenarbeit.

Ein zentrales Anliegen ist der nachhaltige Aufbau digitaler Infrastrukturen und Datenräume, die einen DSGVO-konformen Zugang zu hochwertigen Forschungs- und Kulturdaten ermöglichen. Dabei werden sowohl sektorenspezifische Anforderungen als auch Fragen der Datenqualität, Standardisierung und Nachnutzung berücksichtigt. Digitale Sammlungen aus Museen, Archiven und wissenschaftlichen Einrichtungen werden zunehmend erschlossen, veröffentlicht und in internationalen Plattformen wie [EOSC](#), [Europeana](#) oder [GBIF](#) integriert.

Die Rolle der Universitäten wird besonders hinsichtlich des freien Zugangs zu Forschungsergebnissen, der Förderung von Transparenz und ihres gesellschaftlichen Auftrags betont. Kultureinrichtungen tragen wesentlich zur Sichtbarmachung und Öffnung wissenschaftlicher und kreativer Inhalte bei, stehen jedoch vor rechtlichen, ethischen und ressourcenbezogenen Herausforderungen. Es ist zu erwarten, dass die Bedeutung von Portalen wie dem [KulturPool](#) oder [OSCA](#) wird in Zukunft noch zunehmen.

Europaweite Kooperationen und gezielte Kompetenzentwicklung – etwa durch Projekte wie Skills4EOSC – sind entscheidend, um Österreichs aktive Rolle in der europäischen Forschungsdatenlandschaft zu stärken. Neben technologischen Investitionen sind Bildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen zentrale Hebel. Offenheit von Daten wird nicht nur als wissenschaftlicher Imperativ, sondern auch als Basis für Innovation, Entwicklung und Anwendung spezifischer KI-gestützter Services, gesellschaftlicher Beteiligung und informierter politischer Entscheidungsfindung verstanden.

Trotz bestehender Herausforderungen – etwa beim Urheberrecht, ethischen Fragen oder nachhaltiger Ressourcennutzung – herrscht breiter Konsens darüber, Daten als öffentliches Gut zu betrachten und Open Science als integrativen, interdisziplinären und kooperativen Prozess weiterzuentwickeln.

Ein Austausch zu diesen Themen soll im Rahmen des regelmäßig stattfindenden EOSC Cafés weitergeführt werden, das vom BMFWF organisiert wird. Es besteht eine allgemeine Bereitschaft zur Vernetzung und Zusammenarbeit wichtiger Open Science Akteur:innen, wobei die Veranstaltung den Wert gezielter Kompetenzaufbau-Maßnahmen betonte.

2 Open Science in Österreich: Standpunkte und Entwicklungen aus verschiedenen Institutionen (Insight into the Open Science Landscape in Austria: Perspectives and developments from various institutions)

The following section cites the statements of official Austrian institution representatives about their current perspectives and developments in Open Science. Because these statements were given in German and to maintain their original versions, this chapter is not available in English.

2.1 Kerstin Zimmermann - Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI)

Aus der Perspektive der angewandten Forschung - insbesondere aus Sicht der Forschungsförderung im Bereich der Digital- und Schlüsseltechnologien.

Die Daten werden in der angewandten Forschung als „Rohstoff der Wissensgesellschaft“ betrachtet. Während der Wettbewerb bei „Konsumerdaten“ wie im Bereich der Sozialen-Medien-Netzwerke (z.B. Facebook) weitgehend von außereuropäischen Akteuren dominiert wird, stellt die Anwendung von maschinengenerierten Daten, i. e. von außeruniversitären Forschungsdaten insbesondere im Bereich der Industrie, für Europa eine Chance im internationalen Wettbewerb dar. Das Ziel ist es, den Zugriff auf diese Daten zu ermöglichen, um das Innovationspotenzial zu steigern und Forschungsergebnisse rascher in marktfähige Anwendungen zu überführen. Der Gesamtprozess ist DSGVO-konform zu gestalten.

Zu diesem Zweck werden Datenräume und Datenökosysteme als zentrales Instrument eingesetzt, um eine Verschränkung über verschiedene Datenräume zu ermöglichen, z.B. sektorspezifische Datenräume oder derzeit im Aufbau befindliche *European Data Spaces*. Um den Datenzugriff - im Idealfall ein Zugriff

auf Echtzeitdaten - zu ermöglichen, wird eine Kombination verschiedener Lösungen angestrebt. Die Wirksamkeit von FTI-Lösungen ist dabei von entscheidender Bedeutung, da diese nicht nur die Bereitstellung von Daten, sondern auch die Analyse, Auswertung und Generierung deren Nachfrage und Nutzungen ermöglichen.

Bei der praktischen Umsetzung kommen verschiedene Maßnahmen zum Einsatz. Eine Maßnahme ist der verpflichtende DMP für kooperative Forschungsprojekte. Auch wenn die Daten zu Projektbeginn noch nicht veröffentlicht werden können - etwa aufgrund von Produktentwicklungen oder Patentanmeldungen - soll zumindest ersichtlich sein, welche Daten grundsätzlich entstehen und wie ein späterer Zugang organisiert werden kann. Geförderte Projekte können durch Data Stewards vonseiten der FFG unterstützt werden.

Im Rahmen der großen Leitprojekten werden zudem sektorenspezifische Anforderungen untersucht sowie Potenziale für weitere Forschung identifiziert (ein Projekt aus dem Bereich der Energiewirtschaft). Darüber hinaus werden die relevanten Fragen im Zusammenhang mit EU-Regularien untersucht (zwei Projekte zum Digitalen Produktpass). Im Rahmen der zwei laufenden Studien zur Erstellung von *Technologieroadmap Datenökonomie* sowie zur Aufsetzung auf FTI-Datenraum werden beispielsweise Frage nach der Struktur der Infrastruktur oder der Metadatenverzeichnisse untersucht. Für die kommenden Ausschreibungen im Herbst ist eine Fortführung des Projekts „Digitaler Klimazwilling“ geplant. Für die Ausschreibung des Projekts „Data Space für Gebäudebestand und Energieplanung“ laufen die konzeptionellen Vorbereitungen.

Zum Schluss wurde ein Gesamtüberblick über die Vielfalt der verfügbaren Datenkategorien gegeben, die aus der Sicht der angewandten Forschung von hoher Relevanz sind.

- Im Bereich der Wissenschaft: EOSC
- Wirtschaft: Industrial Data Spaces auch in europäischer Ebene (z.B. Initiative Gaia-X, Green Data Hub)
- Öffentliche Hand: Open Gouvernement, Intelligent Transport Systems (österreichische Hub in der Klassifikation im Aufbau, s. [KoDRM-AT Programm](#))

Die Daten aus verschiedenen Datenkategorien sollten idealerweise für das Training von KI genutzt werden, um neue Services zu entwickeln und weiterführende Services bereitzustellen. Darüber hinaus trägt dies zur Stärkung der europäischen Ökonomie bei.

2.2 Martin Ure - Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS)

Die Veröffentlichung von Daten soll kulturpolitisch fundiert sein, wie es in den Projekten *Europeana* oder *Kulturpool* umgesetzt wird. Die Einhaltung der FAIR-Prinzipien ist dabei unentbehrlich. Das Projekt *Europeana* ist in diesem Zusammenhang ein prominentes Beispiel, da es von Beginn an auf die Nutzbarmachung der Daten für verschiedene Zwecke, wie z. B. die Wissenschaft, die Bildung oder die kreative Arbeit, ausgerichtet war.

Es ist von entscheidender Bedeutung, Daten möglichst offen darzustellen und zur Verfügung zu stellen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde u. a. das Kulturpool-Projekt im vergangenen Jahr neu aufgestellt. Einerseits beinhaltet es ein Portal mit Kunst- und Kulturdaten, andererseits wurde es zugleich zu einem Kompetenzzentrum ausgebaut. Institutionen wie Museen oder Archive können sich an dieses Zentrum wenden, um Unterstützung beim Datenmanagement und bei Fragen der Datenveröffentlichung zu erhalten. Der Kompetenzausbau durch wissenschaftliche Institutionen ist von großer Bedeutung, da diese häufig ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Öffnung von Daten für die Öffentlichkeit aufweisen.

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Daten müssen rechtliche und ethische Fragestellungen berücksichtigt werden, wie z.B. das Urheberrecht oder die Kontextualisierung sensibler Daten. Die Entscheidung, welche Inhalte überhaupt veröffentlicht werden sollen, erfordert eine verantwortungsvolle Vorgehensweise. Weiters besteht die Notwendigkeit darin, eine Positionierung zu entwickeln, um die Künstliche Intelligenz auch möglichst frei zu verwenden. Die Unterstützung von thematischen *Data Spaces*, wie *Europeana* im Bereich des *Cultural Heritage* oder *Data Space* im Bereich des Tourismus, ist auch eine wichtige Aufgabe des Ministeriums.

Die Institutionen werden ermutigt, die hohe Bedeutung der Öffnung von Daten, der Datenvernetzung sowie der Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen nicht aus den Augen zu verlieren. Darüber hinaus sollte ein besonderer Fokus auf die Bewusstseinsbildung gelegt werden, beispielsweise durch Citizen-Science-Projekte.

Es finden wiederkehrend Diskussionen über potenzielle Gefahren durch die Öffnung von Daten bzw. durch die KI statt, wie z. B. im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit, dem Missbrauch von Personendaten oder der Nutzung von Daten für die Planung von Terrorismus. Es ist von entscheidender Bedeutung, sich nicht von diesen Diskussionen ablenken zu lassen, sondern den Fokus weiterhin auf die Bereitstellung von Daten für die Öffentlichkeit zu legen.

2.3 Bernd Saurugger - EOSC Support Office Austria (EOSC-SOA)

Das *EOSC Support Office Austria* (EOSC SOA) vertritt die Aufgabe, die Interessen der österreichischen Forschungsgemeinschaft innerhalb der *EOSC Association* zu vertreten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Relevanz wissenschaftlicher Sammlungen im Kontext von Open Science. Diese wissenschaftlichen Sammlungen sind nicht nur wertvolle Kulturgüter, sondern auch zentrale Wissensressourcen für Wissenschaft und Forschung. Ihre Öffnung, Digitalisierung und nachhaltige Nutzbarmachung sind entscheidende Faktoren für die Umsetzung von Open Science, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene.

Das EOSC-SOA engagiert sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern aktiv für die strategische Weiterentwicklung wissenschaftlicher Sammlungen im Sinne von Open Science. Zur Vernetzung und Information wird eine Vielzahl an Formaten und Plattformen angeboten: Über die Website werden praktische Hilfestellungen, Leitfäden und Tools zur Umsetzung von Open Science bereitgestellt. Ergänzt wird dies durch einen regelmäßig erscheinenden Newsletter (derzeit alle zwei Monate), der über aktuelle Entwicklungen in EOSC und Open Science informiert. Darüber hinaus wurde eine eigene Zenodo-Community gegründet, die den Austausch von Publikationen innerhalb der Community fördert. Das

Austauschformat EOSC Café bietet Vertreter:innen aus verschiedenen Institutionen, die im Bereich der Open Science tätig sind, die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung. Ein weiteres zentrales Serviceangebot ist die Eventplattform des EOSC-SOA, auf der die zahlreichen nationalen und internationalen Veranstaltungen, z. B. von EOSC, Horizon Europe, ESFRI, gesammelt und veröffentlicht werden.

Institutionen haben die Möglichkeit, dem EOSC-SOA als Mitglieder beizutreten. Für den kostenlosen Beitritt ist lediglich die Unterzeichnung des *Memorandum of Understanding* erforderlich, welches die Struktur und die *Boting rights* der Initiative regelt.

2.4 Celina Wawruschka - Open Science Austria (OSA)

Universitäten spielen eine zentrale Rolle in der Förderung und Implementierung von Open Science, einem Ansatz, der Transparenz, Zugänglichkeit und Zusammenarbeit in der wissenschaftlichen Forschung betont. Dazu zählt der möglichst freie Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen und Daten, was sowohl Forschern als auch der breiten Öffentlichkeit ermöglicht, auf aktuelle Forschungsergebnisse zuzugreifen und somit Wissen und Bildungsstand zu erweitern. Offene Forschungsergebnisse und Daten tragen auch zur Verringerung von Ungleichheiten bei, indem weltweit auch weniger finanzstarke Institutionen Zugang zu Informationen und Wissen erhalten. Durch offene Praktiken wird die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern erleichtert, unabhängig von geografischen oder institutionellen Grenzen, was zu interdisziplinären Projekten und innovativen Lösungen führt. Offene Forschungsarbeiten sind oft sichtbarer und leichter auffindbar, was die Reputation von Universitäten und Forschenden stärkt und ihre Ergebnisse einem breiteren Publikum zugänglich macht. Zudem fördert Open Science Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Forschung, was das Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse erhöht, da andere Forscher Ergebnisse reproduzieren und validieren können. Schließlich erfüllen Universitäten durch diese Open-Science-Praktiken einen gesellschaftlichen Auftrag, da offene Daten, offene Forschungsergebnisse und offene Methoden von politischen Entscheidungsträgern, Unternehmen und der Zivilgesellschaft genutzt werden können, um informierte Entscheidungen zu treffen. Insgesamt

stärkt Open Science die Rolle von Universitäten als Wissenszentren und betont ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft.

2.5 Romed Unterasinger - Ferdinandeum Tiroler Landesmuseen

Das Tiroler Landesmuseum ist ein Teil des OSCA-Konsortiums (Open Scientific Collection Austria), das von nahezu allen naturkundlichen Museen Österreichs sowie universitären Einrichtungen (v. a. botanischen Instituten) gegründet wurde. Das Ziel der Zusammenarbeit ist die Bereitstellung der über Jahrhunderte hinweg gesammelten Objekte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Herausforderung bei der Zusammenarbeit lag vor allem in der Koordination zwischen verschiedenen Trägereinrichtungen auf Basis deren Zugehörigkeit zu Bund, Ländern und Universitäten.

Daten und Metadaten zu den Sammlungen, die in weiten Teilen schon vorhanden sind, können unter dezidierter Berücksichtigung der Datenschutzgrundverordnung veröffentlicht werden. Die Erschließung durch Digitalisate (i.e. Erstellung von multimedialen Daten) birgt ein gewisses Potenzial zur Weiterentwicklung, jedoch stehen den OSCA Institutionen die erforderlichen finanziellen Ressourcen nicht immer in ausreichendem Maße zur Verfügung. Im Rahmen der ersten Projektphase von OSCA hat das Konsortium zwei Pilotprojekte durchgeführt: die Digitalisierung von Mollusken sowie von endemischen Arten aus Österreich. Die Daten werden vorerst auf einem gemeinsamen [Portal](#) des Konsortiums präsentiert. Langfristig strebt das Konsortium an, die Daten nicht nur österreichweit, sondern auch über internationale Portale wie GBIF (Global Biodiversity Information Facility) bereitzustellen. Zu diesem Zweck ist eine Anpassung der Daten an die entsprechenden Datenstandards vorgesehen.

Darüber hinaus verfolgt das OSCA-Konsortium weitere Ziele, u. a. die vollständige Inventarisierung der Objekte und deren Nutzbarmachung Ihrer wissenschaftlichen Sammlungen sowie die umfassende Digitalisierung der Sammlungsbestände.

2.6 Katrin Vohland - Naturhistorisches Museum Wien (NHM Wien)

Das NHM Wien als Forschungseinrichtung mit umfangreichen Sammlungsbeständen hat eine Open-Science-Strategie entwickelt, in der die Sammlungen eine zentrale Rolle einnehmen. Dabei wurde klar betont, dass die Öffnung der Sammlungen einen großen Mehrwert nicht nur für die Forschung, sondern auch für Gesellschaft, Politikberatung und Wissenschaftskommunikation bietet.

Das Museum engagiert sich bereits stark im Bereich Open Science. Beispielsweise im Rahmen der Forschungsinfrastruktur OSCA (Open Scientific Collections Austria), deren Aufbau vom Kulturministerium unterstützt wurde und nun erfreulicherweise vom Forschungsministerium gefördert wird. Zudem koordiniert das NHM den Kulturpool, das nicht nur ein Portal umfasst, sondern auch als Kompetenzzentrum mit Fortbildungen, Webinaren und Veranstaltungsangeboten fungiert. Darüber hinaus sind weitere disziplinspezifische Infrastrukturen wie ABOL (Austrian Barcode of Life) und THANADOS (The Anthropological and Archaeological Database of Sepultures) zu nennen.

Gleichzeitig ist es aber auch hervorzuheben, dass all diese Aktivitäten Ressourcen-intensiv sind. Die Digitalisierung bringt Vorteile, aber erfordert auch den Kompetenzaufbau, d. h. mehr Zeit, Speicherplatz, Energie und damit verbunden auch die Nutzung seltener Erden, deren Förderung bekanntermaßen negative Begleiterscheinungen aufweist.

Mit Blick auf Europa sind EOSC oder die Common European Data Spaces von Interesse, da sie das Potenzial haben, den europäischen (Forschungs-) Raum zu stärken.

In der Arbeitsgemeinschaft Open Science der Bundesmuseen wurde das Thema „KI und Ethik“ diskutiert. Von besonderer Relevanz ist dabei die Frage, welche Sammlungs- und Objektdaten zu Trainingszwecken der KI genutzt werden. Dabei stellt der finanzielle Aspekt eine Herausforderung insbesondere für Künstler:innen dar, da ihre kreative Leistung ggf. nicht gewürdigt wird. Das betrifft entsprechend die Provider-Institutionen des Kulturpools, der neben

naturwissenschaftlichen Objekten auch ein Portal für kreative und einzigartige Werke von Künstler:innen ist.

Weiters arbeitet das Museum stark an Datenstandards. Das OSCA-Portal befasst sich mit internationalen Standards, um die Daten für internationale Communities, wie z. B. GBIF, Europeana oder DiSSCo (Distributed System of Scientific Collections), der europäischen Infrastruktur für wissenschaftliche Sammlungen, bereitzustellen.

Dabei muss es betont werden, dass diese umfangreichen Aktivitäten nicht von selbst passieren, sondern dass Strategien, Ressourcen und klare Prioritäten erforderlich sind. Die Frage, wofür begrenzte Ressourcen eingesetzt werden, muss daher sorgfältig abgewogen werden. Für das NHM ist die – digitale – Sichtbarmachung von Sammlungsdaten von großer Bedeutung, jedoch steht es im Zentrum insbesondere die Verantwortung für die physischen Sammlungen.

2.7 Stefan Hanslik - Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung (BMFWF)

Die positive Entwicklung im Bereich Skills4EOSC wurde hervorgehoben. Ein kürzlich durchgeführter Survey hat deutlich gezeigt, welchen wertvollen Beitrag österreichische Akteur:innen bei der Einwerbung europäischer Forschungsmittel leisten, insbesondere im Bereich der EOSC-relevanten Forschungsinfrastruktur. In den letzten Jahren konnten über 4 Millionen Euro durch EOSC-relevante Projekte nach Österreich geholt werden. Das Ministerium betont die hohe Anerkennung für die zahlreichen Aktivitäten, u.a. OSCA, Beteiligungen an DiSSCo, das Support Office Austria.

Aus Sicht des österreichischen Vertreters im EOSC-Steering Board wurde insbesondere gewürdigt, wie sichtbar und engagiert sich die österreichische Community in der europäischen Open-Science-Landschaft präsentiert. Österreich ist ein starker und präsender Teil der großen „EOSC-Familie“ und wird dies auch weiterhin bleiben.

Das Ministerium betonte die fortgesetzte Unterstützung beim Ausbau und Zugang zu den europäischen Forschungsinfrastrukturen, insbesondere im

Zusammenhang mit EOSC. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema „*Skills Development*“. Gut ausgebildete Fachkräfte sind mittlerweile eine knappe Ressource in Europa. Die Aktivitäten von Skills4EOSC sind in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung, da sie einen bedeutenden Beitrag im Bereich der Ausbildung, Fortbildung und des Kompetenzaufbaus leisten.

Das Ministerium wird sich weiterhin aktiv im Bereich der Forschungsdateninfrastruktur engagieren und setzt seine Unterstützung von EOSC-SOA, wissenschaftlichen Sammlungen sowie Universitäten fort. Es wird in die Forschungsinfrastruktur investiert, insbesondere im Hinblick auf Rechen- und Speicherkapazitäten, z. B. *Vienna Scientific Cluster* wird zum *Austrian Scientific Cluster* erweitert. Zudem werden horizontale Investitionen getätigt, bei denen der MUSICA (Multi-Site Computer Austria) eingebunden wird. Der Ausbau von Eduroam wird durch ACOnet unterstützt.

Für die regionalen Tätigkeiten in EOSC sind weitere Beteiligungen an Europäischen Ausschreibungen von essenzieller Bedeutung, da alle nationalen Aktivitäten in Österreich mit europäischen Initiativen verflochten sind.

Appendix: Programme of the Event

The Importance of Scientific Collections and Open Science Competencies for Politics, Culture, Science, and Art in Austria

April 8th 2025

13:00-14:00 (CET): EOSC-Café

14:00-15:30 (CET): Skills4EOSC-Webinar (online, German):

Registration for the Webinar:

<https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NationalPilotTraining-EvidenceBasedPolicy-AT>

Please note: The event will be conducted in German.

As part of the Horizon Europe project [Skills4EOSC](#) (Skills for the European Open Science Commons), this event invites stakeholders from politics, public administration, research and science communication to engage with the development and strategy of Open Science in Austria. The event aims to support the Open Science community in Austria by presenting the results (incl. insights into training materials specifically developed for decision-makers) of the [Skills4EOSC](#) project, which focuses on building competencies in this field. Additionally, the event will provide space for exchange and discussion on the relevance and benefits of Open Science and opportunities for its long-term establishment.

Program:

- **Welcome and Objectives:** General Director of the Natural History Museum Vienna, *Skills4EOSC* Team, EOSC-Support Office Austria
- **European Perspective:** Open Science in the EU

- **Skills4EOSC:** Building Open Science competencies in Europe with a focus on legal and ethical aspects
- **Insight into the Open Science Landscape in Austria:** Perspectives and developments from various institutions
- **Guided Discussion:**
 - Institutional relevance and benefits of Open Science as well as opportunities for its long-term establishment in Austria
 - Open Science at Austrian universities
- **Conclusion and future perspectives**

Target Audience: Policy Makers, Civil Servants, Honest Brokers

Moderator: Marie Czuray (EOSC-SOA)